

КРИТЕРИИ СМЫСЛОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА

М.К. АФЗАЛИ

Национальный исследовательский университет «МЭИ» филиал в г. Душанбе

Г.З. МАХМАДБЕКОВА

Таджикский Национальный Университет

Аннотация. В процессе обучения терминологии выявляется сама организация плана содержания языка науки. Учитывая важность ситуаций общения в научной сфере, следует акцентировать внимание на необходимости тщательного отбора инструментов профессиональной коммуникации в сфере науки. Основная идея заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на активную мыслительную деятельность, требующей для своего оформления владение определенными языковыми средствами и специальной терминологией. Понимание смысловой интерпретации научно-технического текста, усвоение терминологических единиц должно рассматриваться как один из принципиальных пунктов процесса обучения. Обучение специальной терминологии в указанном направлении требует комплексного подхода к их решению, выработки переводческих стратегий, с использования различных методик.

Ключевые слова: лексическое значение термина, научно-техническая терминология, научные понятия, семантические отношения, смысловой состав, феномен.

На каждом этапе развития научного знания появляются определенные общенаучные и общетехнические понятия, которые находят свое языковое воплощение в типах терминов и, соответственно, в их свойствах. Национальные терминологии строятся на базе национальных языков определенного исторического периода – их словаря, набора словообразовательных морфем и моделей словосочетаний. Слово, получающее новую, терминологическую функцию, является (в большинстве случаев) ячейкой лексической системы общего языка с разнообразными отношениями и зависимостями, которым оно в этой системе подчинено [Махмадбекова 2022, с. 47].

На протяжении всей истории отечественной лингвистики, делался акцент на вопросах, связанных с формулировкой дефиниции термина, описание его свойств, возникновением того или иного термина. Понимание процессов в диахронии позволяет глубже понять логику развития современной терминологии и, в частности, процессы формирования и функционирования терминосистем. В терминологии изучено уже большинство основополагающих вопросов, таких как определение самой терминологии как науки, стандартизация и унификация терминологии, место терминологии в контексте литературного языка (Лотте Д.С., Вюстер Е., Коршунов С.И., Терпигорев А.М., Кузькин Н.П., Реформатский А.А., Даниленко В.П., Лайонз Дж., Рупосова Л.П., Лейчик В.М., Мельников Г.П., Гринев С.В., Татаринов В.А., Борхвальдт О.В., Даниленко В.П., Щербина С.И., Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В., Сложеникина Ю.В., Чоматов С., Назарзода С., Султонов М., Фозилов М., Шарипов Т.).

В этой связи будет целесообразно сослаться на высказывание В. П. Даниленко о том, что «значительный процент терминов составляют слова заимствования из других языков. Эти термины приходят в национальную терминологию как готовые языковые единицы вместе с понятиями и реалиями, наименованиями которых они являются» [Даниленко, 1977, с. 21]. Особенно большое количество заимствованных терминов наблюдается в период формирования языка науки, а также в период формирования отдельных отраслевых терминологий. «За иностранными терминами стояла подчас более строгая научная организация понятий, регулярность их отношений и противопоставлений, отражающая

отношения в системе понятий. С иноязычными словами зачастую приходили на русскую почву не столько понятия, сколько новый принцип их структурной организации» [Биржаков, 1972, с. 300].

Г. П. Мельников выделяет следующие условия осуществимости терминологического заимствования: 1) эксплицированность заимствуемой «терминологии» — заимствуемая «терминология» как объект заимствования реально существует, по крайней мере, имплицитно, в знаниях и навыках специалистов соответствующей науки, или, что еще лучше, уже закреплена в упорядоченную терминологию («терминологию» в данном случае Г. П. Мельников понимает в широком смысле); 2) предшествование терминологического заимствования заимствованию конкретных «терминологий» — успешное ускоренное заимствование терминологического опыта при условии перевода всех описаний дефиниций, классификаций, и всего того, что относится к заимствуемой терминологии; 3) предшествование эксплицированности терминоведения экспликации иных форм терминологического опыта [Мельников, 1991, с. 93-97].

По мнению Л. Бесекирска, существуют два вида заимствования: 1) непосредственный перенос иноязычного термина; 2) поэлементный перевод иностранного термина на русский язык (калька) [Бесекирска, 1996, с.35]

Тексты научного стиля обычно представлены определенными лексическими и грамматическими явлениями. Синтаксис научного стиля характеризуется логической последовательностью изложения, предназначенный для определенного круга специалистов, для которых, такой стиль речи предоставляет четкую научную информацию. Г.М. Стрелковский полагает, что подобный стиль речи появился в кругах Королевского Общества Британской Академией наук в XVII – XIXвв., в период активного развития науки и техника. В результате языковых метаморфоз термины из языка ученых стали использоваться и в общелитературном языке [Стрелковский 1980]. К таким словам относятся: “*dynamo, barograph, ozone, centigrade, cereal, gyroscope, sodium, potassium*” и другие. В XX веке возникли такие новообразования, как: “*hormone, isotope, photon, positron, radar, biochemistry, cyclotron*” и т. д. Несмотря на то, что научно-технический текст характеризуется стилистической отдаленности от разговорного языка, все же он включает в себя определённое количество фразеологических сочетаний технического характера. Например, *full blast – полная тяга; wire is alive – провод подключен; wire is dead – провод отключен, to pull the plug, a well oiled – остановка работы механизмов, machine – работа продвигается*. Эти фразеологии придают тексту нейтральный характер. Многозначность многих слов влияет на его научную окраску, придавая термину второстепенную роль. Например, такие общеизвестные понятия, как «*electricity*», “*temperature*”, “*atom*”, “*automobile*”, “*penicillin*”, “*gas*”, не являются терминами, и используются в обиходном языке.

Основным требованием, предъявляемым к термину, становится однозначность, т.е. наличие только одного, раз и навсегда установленного значения. Семантические связи слов общеупотребительной лексики с отраслевыми лексическими единицами научно-технической лексики вызывают обсуждения и споры среди специалистов. Такие основные лексико-семантические процессы в языкознании как полисемия, омонимия, синонимия и антонимия представляют собой обширное поле для научных исследований. Семантическая категория полисемии, омонимии или синонимии в терминологии подаётся тем же лексико-семантическим процессам, которым подвержена и общеупотребительная лексика. Многие ученые утверждают, чтобы правильно понять значение того или иного термина необходимо отказаться от синонимии, так как она создает препятствия для адекватной интерпретации научного термина. Однако, общеизвестно, что в английском языке такое явление как синонимия употребляется в значительной степени, ввиду того, что английский язык оказался более подвержен заимствованию из других языков. Кроме того, англичане исходят из положения, что человека, обладающий словарным запасом, содержащим значительный, объем синонимических оттенков, можно ассоциировать с интеллектуально развитой личности. Речь

такового человека отличается индивидуальностью и художественной окрашенностью. Что касается технической литературы, в большинстве случаев используются не исконно англосаксонские слова, а слова латинского (или французского) происхождения. Например, вместо глагола *to say* – употребляются глаголы – *to assert, to state, to declare, to reply*; вместо *to soil – to contaminate*; вместо *to clean – to purify*, вместо *important – crucial, essential, problem – obstacles, hindrances, impediments*. Например, слово “*table*”, которое переводится не только как «стол», но и «плоскость», «таблица», «доска», «стол», «плита», «табель», обладает также и переносным значением, связанным с понятием - «еда», «надпись на плите» «общество за столом».

При построении термина на родном языке необходимо обратить особое внимание как на точность передачи смысла иностранного термина, так и на взаимосвязи между создаваемым термином словообразовательных отношений. При построении термина основной компонент должен обозначать категорию, к которой относится объект названия (т.е. выражать родовое понятие), а определяющий компонент должен отражать характеризующие признаки объекта, отличающие его от других предметов и явлений той же категории [Махмадбекова 2022, с. 122].

Характеристические признаки терминов выражаются с помощью лексических признаков. Характеристический признак – это понятие той науки, к которой относится само терминирующее понятие. Лексический признак – это лингвистическое понятие. Под лексическим понятием подразумевается лексический материал, с помощью которого в смысловой структуре термина выражается характеристический признак [Тюленев, 2004]. Например, *core-type transformer (стержневой трансформатор)*, *shell-type transformer (броневой трансформатор)*. Характеристический признак выражен с помощью лексического признака *core-type, shell-type (стержневой, броневой)* [Афзали, Махмадбекова 2018, с. 110-112]. Смысловый состав каждого термина (простого, производного, сложного слова, а также устойчивого словосочетания) предполагает его лексическое значение и научно-техническое.

Лексическое значение – *трансформатор*, т.е. прибор, преобразующий напряжение электрического тока. Лексическое значение относится ко всем предметам, характерные признаки которых, непосредственно отраженные в смысловой структуре термина, полностью определяют предмет и отграничивают его от ряда подобных предметов. Например, лексическое значение термина *armature* может относиться к таким предметам как *арматура, проволока, якорь*, а также к любым деталям, относящимся к техническим деталям [Афзали, Махмадбекова 2018, с. 98-99].

Элементы термина полностью или частично определяют состав предмета или тип, могут отражать признак, действие и образования, в основном, на базе двухсловных терминов, когда определяемое существительное предшествует двучленной группе определения. Базовые термины или однословные термины в составе сложных терминообразований несут в себе основные содержательные и структурные характеристики целостного свойства и служат средством систематизации терминологии. Работы по стандартизации электроэнергетической терминологии должны привести к соответствию национальную систему терминов с общепринятой международной. Отказ от международной терминологии влечет за собой отказ от международных контактов и необходимых процессов интернационализации общественных отношений. Необходимо иметь в виду, что процесс стандартизации должен быть направлен на устранение недостатков, приводящих к неверному толкованию того или иного научно-технического понятия. Такие отклонения от нормы нарушают взаимопонимание среди специалистов, затрудняют преподавание, мешают обмену опытом и приводят к практическим ошибкам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеева М.П. Научная организация текста по специальности// Университетское переводоведение. Вып.2 Материалы Международной научной конференции. 23 – 25 октября 2009г. СПб.,2009.
2. Афзали М.К., Махмадбекова Г.З., Английский для студентов по специальности «Электроэнергетика и электротехника». / М.К.Афзали, Г.З. Махмадбекова Изд-во «Сармад-Компания», Душанбе, 2018. - 300с.
3. Бесекирска Л. К вопросу об определении термина [Текст] /Л.Бесекирска // Терминоведение / Под ред. В.А.Татарина. — М.: Московский Лицей, 1996. — Вып. 1—3. — С. 33—38.
4. Биржакова Е.Э. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты [Текст] / Е.Э.Биржакова, Л.А.Войнова, Л.Л.Кутина. — Л.: Наука, 1972. — 431 с
5. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания [Текст] / В.П.Даниленко. — М.: Наука, 1977. — 245 с.
6. Емельянов Е.А. Обучение переводу при обучении иностранному языку. В кн.: Вопросы преемственности обучения иностранным языкам в вузе. М.,1998.
7. Махмадбекова, Г.З. Особенности структурно-семантической тождественности терминологических единиц в сфере электроэнергетики.; диссертация...кан.филол.наук:10.02.22;10.02.20/Махмадбекова Гульсара Завкибековна. – Душанбе, 2022. – 222 с.
8. Мельников Г.П. Основы терминоведения: Учеб. пособие [Текст] /Г.П.Мельников. – М.: Изд-во УДН, 1991. – 116 с.
9. Стрелковский Г.М. Научно-технический перевод. Пособие для учителей. М.,1980.
10. Тюленев С.В. Структурно - типологические аспекты научно-технического текста. В кн. Теория перевода. М., Гардарики. 2004.
11. Чистякова Г.Д. Исследование понимания текстов как функции его смысловой структуры. В кн. языков в вузе. М., Просвещение, 2000.